

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СИГМАСИМОН ИЧАК БУРАЛИШИНИ ДАВОЛАШ: РШТЎЙМНИНГ 23 ЙИЛЛИК КЛИНИК ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ

Туляганов Д.Б.¹, Абдулахатов М.Х.¹, Элмуратов Ғ.К.², Хошимов Д.Э.¹, Пулатов Д.Т.¹

¹Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сигмасимон ичак ўз тутқичи атрофида буралиши натижасида сигмасимон ичак буралиши (СИБ) юзага келади ва бу ичак тутилишининг сабабларидан биридир. Бу тадқиқот 2001 йилдан то 2024 йил август ойигача Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази хирургия бўлимларида даволанган 241 нафар беморларни ўз ичига олади. Улардан эркаклар жами 157 киши (65,1%), аёллар эса 84 нафар (34,9%)дан иборат. Беморларнинг ўртача ёши $51,4 \pm 19,9$ ни ташиқил этди. Беморлар касалхонага ётқизилганда клиник кўриқдан ўтказилди, асосий лаборатор ва инструментал текшириши усуллари ўтказилди. СИБга шубҳа бўлганда, қўшимча равишда колоноскопия, ирригоскопия, қорин бўшлиғи аъзоларининг компьютер томографияси (КТ) ўтказилди. Бўлимда беморларга инфузион-спазмолитик, симптоматик терапия, тозаловчи клизмалар қилинди. Кўрсатмаларга кўра, очиқ ва лапароскопик ёндашувлар билан жарроҳлик ёрдами кўрсатилди. СИБ бўлган беморларда бажарилган муолажалар: 16 (6,6%) нафар беморда эндоскопик деторсия, 33 (13,7%) нафар беморда сифонли хуқна бажарилиб СИБ консерватив бартараф қилинган бўлса, 191 (79,2%) нафар беморга турли хил кўринишдаги оператив даво ўтказилган. Улардан 78 (32,3%) нафари илгари ўтқир сигмасимон ичак буралиши билан турли хил муолажалар олган (колоноскопик декомпрессия, сифонли хуқна, паллиатив оператив даво) беморлар эди. 18 (9,4%) нафар беморда операциядан кейинги асоратлар кузатилди. Жами даволанган беморлардан 23 та ўлим ҳолати кузатилди (9,5%). Бизнинг текширишларимизда касалликнинг қайталаниши сигмопексия қилинган беморларда кўп учраган. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, айрим беморларда касаллик қайталаниши 6 мартагача кузатилган, ҳар сафар беморга сигмопексия амалиёти ўтказилган. Шошилинч ҳолатларда СИБда ичакни резекция қилмасдан марказимиз томонидан ишлаб чиқилган усул ёрдамида «ёнма-ён» десцендо-сигмо анастомоз қўйиши орқали ичак тутилишини бартараф этиши бошқа операция усулларига нисбатан афзал вариант бўлиб, нафақат касалликни даволашга, балки унинг қайталанишини олдини олишга ёрдам берди, шунингдек, асоратлар кузатилмади.

Калит сўзлар: сигмасимон ичак буралиши, долихосигма, эндоскопик деторсия, сигмопексия, «ёнма-ён» десцендо-сигмо анастомоз.

MANAGEMENT OF SIGMOID VOLVULUS: ANALYSIS OF 23 YEARS OF CLINICAL EXPERIENCE AT THE RRCEM

Tulyaganov D.B.¹, Abdulakhatov M.Kh.¹, Elmuradov G.K.², Khashimov D.E.¹, Pulatov D.T.¹

¹Republican Research Centre of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan

²Samarkand state medical university, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Sigmoid volvulus (SV) occurs when the sigmoid colon twists around its mesentery and is one of the causes of bowel obstruction. This study included 241 patients treated in the surgical departments of the Republican Research Centre of Emergency Medicine from 2001 to August 2024. A total of 157 (65.1%) of them were men, and 84 (34.9%) were women. The average age of the patients was 51.4 ± 19.9 . Patients underwent a clinical examination, basic laboratory and instrumental examination methods were performed when they were admitted to the hospital. In case of suspicion of SV, colonoscopy, irrigoscopy, computed tomography (CT) of abdominal organs were additionally performed. Infusion-spasmolytic and symptomatic therapy and cleansing enemas were administered to the patient in the department. According to the indications, surgical care was provided with open and laparoscopic approaches. Procedures performed in patients with SV: endoscopic detorsion in 16 (6.6%) patients, siphon enema in 33 (13.7%) patients; 191 (79.2%) patients underwent operative treatment of various types. 78 (32.3%) of them were patients who had previously received various procedures (colonoscopic decompression, siphon enema, palliative operative treatment) for acute sigmoid volvulus. Postoperative complications were observed in 18 (9.4%) patients. Of the total number of treated patients, 23 deaths were observed (9.5%). In our studies, disease recurrence was more common in sigmoid pexy patients. The analyses showed that some patients had recurrence of the disease up to 6 times, each time the patient underwent sigmoid pexy. In urgent cases, elimination of intestinal obstruction by «side-by-side» descendo-sigmo anastomosis without bowel resection in SV is a preferred option compared to

other surgical methods, and helped not only to treat the disease, but also to prevent its recurrence, with fewer complications observed.

Keywords: sigmoid colon volvulus, dolichosigma, endoscopic detorsion, sigmoidectomy, «side-by-side» descendo-sigmo anastomosis.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАВОРОТА СИГМОВИДНОЙ КИШКИ: АНАЛИЗ 23-ЛЕТНЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ОПЫТА РНЦЭМП

Туляганов Д.Б.¹, Абдулахатов М.Х.¹, Элмурадов Г.К.², Хошимов Д.Э.¹, Пулатов Д.Т.¹

¹Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Заворот сигмовидной кишки (ЗСК) возникает при перекручивании сигмовидной кишки вокруг своей брыжейки и является одной из причин кишечной непроходимости. В исследование включен 241 пациент, проходивший лечение в хирургических отделениях РНЦЭМП с 2001 по август 2024 года. Из них 157 (65,1%) мужчин, 84 (34,9%) женщин. Средний возраст пациентов составил 51,4±19,9 года. При поступлении в стационар больным проводилось клиническое обследование, основные лабораторные и инструментальные методы исследования. При подозрении на ЗСК дополнительно выполнялись колоноскопия, ирригоскопия, компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости. В отделении больному назначалась инфузионно-спазмолитическая, симптоматическая терапия, очистительные клизмы. Согласно инструкции, хирургическая помощь оказывается открытым и лапароскопическим доступами. Процедуры, выполненные у больных с ЗСК: эндоскопическая деторсия у 16 (6,6%) пациентов, сифонная клизма у 33 (13,7%) пациентов; 191 (79,2%) пациенту было проведено оперативное лечение различных видов. Из них 78 (32,3%) пациентов были пациентами, которым ранее выполнялись различные процедуры (колоноскопическая декомпрессия, сифонная клизма, паллиативное оперативное лечение) по поводу острого заворота сигмовидной кишки. Послеоперационные осложнения наблюдались у 18 (9,4%) пациентов. Из общего числа пролеченных пациентов наблюдалось 23 летальных исхода (9,5%). В наших исследованиях рецидив заболевания чаще встречался у пациентов с сигмопексией. Анализы показали, что у некоторых пациентов рецидив заболевания наблюдался до 6 раз, каждый раз пациенту выполнялась сигмопексия. В экстренных случаях устранение кишечной непроходимости методом десцендо-сигмоанастомоза «бок в бок» без резекции кишки при ЗСК является предпочтительным вариантом по сравнению с другими хирургическими методами и позволяет не только вылечить заболевание, но и предотвратить его рецидивы, при этом наблюдается меньшее количество осложнений.

Ключевые слова: заворот сигмовидной кишки, долихосигма, эндоскопическая деторсия, сигмопексия, десцендо-сигмо анастомоз «бок в бок».

e-mail: Abdulahatov77@gmail.com

Кириш. Ичакларнинг буралиб қолиши ҳақидаги энг қадимий маълумотлар милотдан аввалги 1550 йилларга мансуб бўлиб, улар «Эберс папируслари»да қайд этилган. Илмий манбаларда бу касаллик илк бор 1836 йилда австриялик машхур шифокор ва патолог Карл фон Рокитанский томонидан батафсил баён қилинган ва тизимли тарзда ўрганилган [1, 11, 13].

Ошқозон-ичак трактининг буралиши ўткир қорин ҳолатларининг асосий сабабларидан бири сифатида тан олинади. Бу ҳолатнинг долзарблиги унинг учраш тезлигига эмас, балки асоратларининг жиддийлигига боғлиқ бўлиб, бу касалликда эрта диагностика қилиш катта аҳамият касб этади [15, 18]. Бундай ҳолатларнинг кўп қисми кўр ичак ва сигмасимон ичакнинг буралиши билан боғлиқ. Диагноз ўз вақтида қўйилмаганида мезентериал қон айланиши сезиларли даражада бузилади, ирригация қийинлашади ва натижада ишемия ривожланиб, ичак деворида некроз, массив бактериал транслокация ҳамда сепсис келиб чиқиши мумкин [3, 4, 8].

Сигмасимон ичакнинг буралиши Шарқий мамлакатларда йўғон ичакнинг тутилиши ҳолатларининг 20–50%ини, Ғарб мамлакатларида эса 2–5%ини ташкил этади [5, 15]. Африка, Осиё, Яқин Шарқ, Жанубий Америка, Шарқий ва Шимолий Европа мамлакатлари, шунингдек, Туркия каби ҳудудлар сигмасимон ичак буралиши учун эндемик ҳисобланади. АҚШда эса ушбу касаллик билан боғлиқ ҳолатлар йилига ҳар 100 000 аҳолига 1,67 нафар бемордан қайд этилади [6, 16].

Рентгенологик қўриқда йўғон ичакнинг буралиши тўмтарилган «U» шаклидаги гаустрасиз кенгайиш билан намоён бўлади. Бундай кенгайиш асосан қорин бўшлиғининг юқори квадрантида марказий чизиққа яқин жойлашади. Шунингдек, «кофе уруғи» симптоми сигмасимон ичакнинг букланган

ковузлоғи медиал деворларининг бир-бирига яқинлашиши туфайли юзага келади, бу кўриниш ўрта чизикдаги кофе уруғига хос шаклни эслатади [16]. Бунга қарамай, ушбу хос рентгенологик белгилари фақат 60% ҳолатларда аниқланиб, беморларга тўғри ташхис қўйиш имконини беради. Агар ичак деворида некроз юзага келса, чизиксимон пневматоз аниқланади, перфорация ҳолатларида эса корин бўшлиғида эркин ҳаво кузатилади [10].

Материал ва текшириш усуллари. РШТЁИМнинг шошилишч хирургия бўлимларида марказ ўз фаолиятини бошлаган 2001 йилдан то 2024 йил август ойигача сигмасимон ичак буралиши диагнози билан даволанган 18 ва ундан юқори ёшдаги барча бемор – жами 241 нафар шахс киритилди. Яъни беморга «Сигмасимон ичак буралиши» диагнози қўйилиши ушбу тадқиқотга истисносиз киритишнинг асосий ва ягона мезони бўлиб хизмат қилди.

РШТЁИМнинг қарийиб 24 йиллик фаолиятида ўткир ичак тутилиши билан жами 5432 бемор даволанган бўлиб, уларнинг таркибида сигмасимон ичак буралишининг улуши 4,4%ни (241/5432) ташкил қилди (1-расм).

Тадқиқот учун олинган барча 241 нафар бемор мисолида ушбу касалликка чалинган инсонларнинг демографик таснифи ёритилди, СИБнинг клиник кечиши хусусиятлари ҳамда рентгенологик, компьютер томографик, сонографик семиотикаси ўрганилди.

Тадқиқот натижалари. Бизнинг кузатувларда СИБ эркакларда аёлларга нисбатан 2 баробар кўпроқ учраши қайд қилинди, яъни эркаклар жами 157 киши (65,1%)ни, аёллар эса 84 нафар (34,9%)ни ташкил қилди (1-жадвал). Беморларнинг ўртача ёши $51,4 \pm 19,9$ ни ташкил қилиб, уларнинг 142 (58,9%)ни ёш ва ўрта ёшдагилар, қолган 99 таси (41,1%)ни қари ва кекса ёшдагилардан иборат бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

СИБ бўлган беморларнинг демографик таснифи, n=241

Кўрсаткич		Беморлар сони	
		Абс.	%
Жинси	эркак	157	65,1
	аёл	84	34,9
Ёши	18–44	100	41,5
	45–59	42	17,4
	60–74	64	26,6
	75–90	35	14,5
	min	18	
	max	90	
	Ўртача ёш, $M \pm \sigma$	$51,4 \pm 19,9$	

СИБ клиникаси ҳар доим ҳам кучли оғриқлар билан намоён бўлмайди. Аксарият ҳолларда касаллик қориндаги ўрта кучдаги тўлғоксимон оғриқлар билан, айрим ҳолларда эса қориннинг чап ёнбошидаги енгил симиллаб оғришлар ва қориндан ейиши билан бошланади. Шунинг учун бўлса керак, касалликнинг биринчи суткасида атиги 70 нафар (29,0%) бемор шифокорга мурожаат қилган, 171 (71,0%) ҳолатда беморлар 24 соатдан сўнг, шу жумладан 58 та (24,1%) кузатувда оғриқ хуружлари бошлангандан 72 соатдан ортиқ вақт ўтгач шифохонага боришга мажбур бўлган (2-жадвал).

Маълумки, СИБ касаллиги рецидивлар миқдори юқорилиги билан ажралиб туради. Бизнинг кузатувларда 78 та (32,4%) бемор РШТЁИМга ичак буралишининг қайталаниши билан ётқизилган, шу жумладан 51 (21,2%) анамнезида СИБ бўйича операция қилинган (2-жадвал).

СИБга чалинган беморларнинг тахминан чораги (62; 25,7%) оғир (59) ва ўта оғир аҳволда шифохонага ётқизилган. Аксарият (179; 74,3%) ҳолатларда эса бундай беморларнинг умумий аҳволи шифохонага мурожаат қилган вақтда ўрта оғирликда (174) ёки нисбатан қониқарли (5) бўлади ҳамда уларда перитонит ёки ичак странгуляцияси белгилари кузатилмай, бу эса уларни тўлиқ текширишдан ўтказиш, консерватив даво чораларини қўллаб кўриш ва ниҳоят хирургик амалиётга эҳтиёж туғилганда оддий лапароскопик ёки очик ичак деторсияси билан чегараланмасдан, рецидивга қарши хирургик усулларни қўллашга масаласини кўриб чиқишга шароит яратади (2-жадвал). Юқорида қайд қилганимиздек, СИБ рецидиви билан мурожаат қилган беморлар улуши 32,4% эканлиги, беморларнинг 21,2% анамнезида бу касаллик бўйича операция қилинганлиги (2-жадвал) ҳам рецидивга қарши хирургик амалиётларга бўлган кўрсатмаларни кенгайтиришни тақозо этади.

СИБ бўлган беморларнинг клиник таснифи, n=241

	Кўрсаткич	Беморлар сони	
		Абс.	%
Оғриқлар бошланган вақтдан кейинги муддат, соатларда	<6	15	6,2
	6–12	20	8,3
	12–24	35	14,5
	24–48	54	22,4
	48–72	59	24,5
	>72	58	24,1
Касаллик рецидиви сони	Илк бора	163	67,6
	2 марта	51	21,2
	3 марта	11	4,6
	4 марта	5	2,1
	5 марта	9	3,7
	6 марта	2	0,8
СИБ бўйича операция ўтказган	Ҳа	51	21,2
	Йўқ	190	78,8
Беморнинг умумий аҳволи	Нисбатан қониқарли	5	2,1
	Ўрта оғирликда	174	72,2
	Оғир	59	24,5
	Ўта оғир	3	1,2
Ўндош касалликлар	Юрак-қон томир касалликлари	56	23,2
	Респиратор касалликлар	16	6,6
	Олигофрения	13	5,4
	Семизлик	10	4,1
	Қандли диабет	9	3,7
	Инсульдандан кейинги ҳолат	9	3,7
	Буйрак ва сийдик йўллари касалликлари	6	2,5
	Қорин чурралари	6	2,5
	ЎТК	5	2,1
	Ҳомиладорлик	3	1,2
	Бошқа касалликлар	11	4,6

Жами беморларнинг 101 нафари (41,9%)да ёндош касалликлар аниқланди ва бу касалликларнинг умумий таркибида юрак-қон томир касалликлари (56; 23,2%), энг аввало ЮИК ва гипертония касаллиги етакчи ўринни эгаллаган эди. Ундан кейинги ўринларда респиратор касалликлар (16; 6,6%), семизлик (10; 4,1%), қандли диабет (9; 3,7%) ва инсульдандан кейинги ҳолат (9; 3,7%) қайд қилинди. СИБга чалинган беморлар ичида олигофрения касаллиги нисбатан тез-тез учраши бизнинг алоҳида эътиборимизни тортди – 13 нафар (5,4%)да ушбу туғма руҳий нуқсон кузатилди. Кам ҳолларда ёндош касаллик сифатида буйрак ва сийдик йўллари касалликлари, қорин чурралари, ўт тош касаллиги қайд қилинди. 3 нафар (1,2%) аёлда СИБ ҳомиладорлик фонида юзага келди ва бу ҳолат диагностика ва даволаш тактикасини белгилашда бир мунча қийинчиликларни туғдирди (2-жадвал).

Консерватив даволаш. 49 нафар бемор консерватив усулда даволанган бўлиб, улардан 33 нафар бемор сифонли ҳуқна билан декомпрессия қилинган. Ушбу беморларнинг 8 нафари кейинчалик сигмасимон ичак буралиши эпизодлари билан ётқизилди ва яна декомпрессия билан даволанди (бу гуруҳда такрорланиш даражаси 24,2%).

Колоноскопия ёрдамида сигмасимон ичак буралишини муваффақиятли тўғрилаш 16 нафар беморда амалга оширилган бўлиб, ушбу беморларнинг 12 нафарида кейинчалик касалликнинг қайтала-ниши кузатилган ва оператив даволаш амалга оширилган.

Хирургик даволаш. 191 нафар бемор оператив тарзда даволанди. Улардан 78 нафари илгари ўтқир сигмасимон ичак буралиши билан турли хил муолажалар олган (колоноскопик декомпрессия, сифонли ҳуқна, паллиатив оператив даво).

Шошилинич операция қилинган 191 нафар беморнинг 30 (15,7%) тасида сигмасимон ичак резекция қилиниб бирламчи анастомоз қўйилган, 96 (50,3%) та беморда сигмасимон ичак Гаген-Торн усулида мезосигмопликация ва сигмопексия амалиёти бажарилган, 29 (15,2%) нафар беморда сигмасимон ичак резекция қилиниб стома чиқарилган (Гартман операцияси), 12 (6,3%) беморда буралган сигмасимон ичак тўғрилаб тўғри ичак орқали дренаж билан интубация қилинган, 2 (1,0%) нафар беморда сигмасимон ичак резекция қилиниб метал халқа билан «учма-уч» десцендо-ректоанастомоз қўйилган, 2 (1,0%) нафар беморда йўғон ичак субтотал резекция қилиниб «ёнма-ён» илео-сигмаанастомоз қўйилган, 20 (10,5%) нафар беморда клиника усулида сигмасимон ичакни резекция қилмасдан «ёнма-ён» десцендо-сигмо анастомоз қўйиш амалиёти бажарилган (3-жадвал).

3-жадвал

СИБ бўлган беморларда бажарилган оператив амалиётлар таркиби, n=191

Операция хусусиятлари	Абс.	%
Гаген-Торн усули бўйича мезосигмопликация. Сигмопексия	96	50,3
Сигмасимон ичакни «учма-уч» усулида десцендо-сигмо анастомоз қўйиш орқали резекция қилиш	30	15,7
Сигмасимон ичак резекцияси. Бир оғизли десцендостома ҳосил қилиш	29	15,2
Клиника усули бўйича резекциясиз «ёнма-ён» десцендо-сигмо анастомозларни амалга ошириш	20	10,5
Сигмасимон ичакнинг буралишини тўғрилаш	12	6,3
Сигмасимон ичак резекцияси, метал халқа билан «учма-уч» десцендо-ректо анастомоз қўйиш	2	1,0
Йўғон ичак субтотал резекцияси, «ёнма-ён» илео-сигмо анастомоз қўйиш	2	1,0
Жами:	191	100

Сигмасимон ичак резекция қилиниб бирламчи анастомоз қўйилган 30 нафар беморнинг 6 нафарида операция вақтида сигмасимон ичак некрози аниқланган, 15 нафари рецидив билан мурожаат қилган беморлар бўлган. Операциядан кейин 4 (13,3%) нафар беморда чоклар етишмовчилиги кузатилиб реоперация ўтказилган ва стома чиқарилган, 2 (6,6%) нафар беморда ўлим қайд этилган.

96 нафар Гаген-Торн усулида сигмопексия бўлган беморларнинг 14 нафари анамнездан сигмасимон ичак буралиши ташхиси билан бир неча марта операция ўтказган (Гаген-Торн бўйича сигмопексия). 7 (7,3%) нафар беморда реоперация ўтказилган. Реоперация сабаблари эрта битишмали ичак тутилиши (4), сигмасимон ичак перфорацияси (2), эвентрация (1) кўрсатилган. 8 (8,3%) нафар беморда ўлим қайд этилган.

Сигмасимон ичак резекцияси ва стома ҳосил қилиш операцияси ўтказилган 29 нафар беморларнинг 19 тасида операция вақтида сигмасимон ичак некрози кузатилган. 11 нафар бемор анамнездан сигмасимон ичак буралиши ташхиси билан олдин операция ўтказган. Операциядан кейин 3 (10,3%) нафар беморда стома чўкиши сабабли реоперация ўтказилиб қайтадан стома чиқарилган. 6 (20,6%) нафар беморда ўлим қайд этилган.

Сигмасимон ичак буралишини тўғрилаш билан операция якунланган беморлар сони 12 нафар бўлиб, ушбу беморлар қўшимча касалликлари мавжуд бўлган ва шифохонага оғир аҳволда мурожаат қилган беморлардир. Ушбу беморларнинг 2 нафарида олдин сигмасимон ичак буралиши туфайли операция ўтказган. Операциядан кейин 2 (16,6%) нафар беморда эвентрация сабабли реоперация ўтказилган. 2 (16,6%) нафар беморда ўлим қайд этилган.

Марказ томонидан ишлаб чиқилган сигмасимон ичакни резекция қилмасдан десцендо-сигмоанастомоз қўйиш билан 20 нафар бемор операция қилинди. Операция бўлган беморларнинг 5 нафари анамнезда сигмасимон ичак буралиши билан операция ўтказган беморлар. Операциядан кейин беморларда реоперация ва ўлим кузатилмаган.

2 нафар рецидив билан мурожаат қилган беморларга сигмасимон ичак резекция қилиниб метал халқа билан «учма-уч» анастомоз қўйиш амалиёти ўтказилган. Операциядан кейин беморларда реоперация ва ўлим кузатилмаган.

Субтотал колэктомия қилиниб «ёнма-ён» илео-сигмаанастомоз қўйиш амалиёти ўтказилган 2 нафар беморнинг 1 нафари анамнезда олдин сигмасимон ичак буралиши туфайли операция ўтказган. Операциядан кейин 1 нафар беморда эрта битишмали ичак тутилиши сабабли реоперация ўтказилган. Операциядан кейин ўлим кузатилмаган.

Бизнинг текширишларимизда умумий ўлим даражаси 9,5%ни ташкил этди (23 бемор). 1 нафар беморда операциядан олдин ўлим кузатилган. Бемор шифохонага ўта оғир аҳволда мурожаат қилган.

Муҳокама. Сигмасимон ичак буралишининг энг кўп учрайдиган аломатлари қориндаги оғрик ва қорин катталашини, ич келмаслиги ва газ чиқмаслигидир; қусиш ва кўнгил айниши кам учрайдиган белгилар. Жисмоний белгилар – қориннинг юқори қисмида одатда ассиметрик жойлашган қорин бўшлиғининг кенгайиши, тимпания, тўғри ичакнинг бўшлиғи. Сигмасимон ичак буралишида қорин бўшлиғи рентгенограммасида «кофе дони» симптоми кўпроқ учрайди. Кўпгина тадқиқотлар натижасида қорин бўшлиғи рентгенографиясининг диагностик аниқлиги 65–90%ни ташкил қилади [2, 11]. Бизнинг тадқиқотимизда жарроҳлик усулида даволашнинг турли ёндашувлари ва операциядан кейинги натижалар тасвирланган.

Биз даволанган беморларнинг 157 (65,1%) нафари эркаклар эди. Эркакларда сигмасимон ичак буралишининг бундай устунлиги бир қанча муаллифлар томонидан қайд этилган [2, 9]. Адабиётларда эркакларда (узунроқ сигмасимон ичак) анатомик фарқларнинг мавжудлиги тасвирланган ва бу билан эркакларда кўпроқ учрашини тушунтириши мумкин [7].

Сигмасимон ичак буралишини даволаш турли жарроҳлик гуруҳларида фарқ қилади. Буралган ҳалқа яхши ҳолатда бўлса, идеал даволаш – деторсия ва декомпрессия, кейин эса кечиктирилган сигмасимон ичак резекцияси ва бирламчи анастомоз қўйишдир. Бу ёндашув кўплаб ривожланган мамлакатларда [9, 12] бизнинг марказга қараганда кўпроқ қўлланилади.

Деторсия тажрибамизнинг кичик бир қисмини ташкил қилади ва эндоскопия ҳамда сифонли хукна билан амалга оширилган (49 ҳолат, 20,3%). Ушбу паллиатив амалиётнинг асосий камчилиги – ичак буралишини қайталаниши ва бу амалиётдан сўнг кўп ҳолларда иккинчи босқич амалиётни амалга оширмасликдир.

Баъзи муаллифлар [2] бир босқичли резекция ва анастомозни 26 дан 50%гача ораликда амалга оширдилар, бу бизнинг тадқиқотимиздан статистик жиҳатдан сезиларли фарқ қилади (15,7%). Бирламчи анастомоз билан резекция қилиш одатда умумий ҳолати яхши, йўғон ичак некрози бўлмаган беморларда буюрилади. Бизнинг таҳлилимизда бирламчи анастомоздан сўнг чоклар етишмовчилиги 13,3% ҳолатда кузатилган.

Такрорий сигмасимон ичак буралишини даволашда сигмоидопексия каби бошқа оператив усуллар қўлланилган. Бу ҳолатда 7,3% ҳолатда асоратлар кузатилиб реоперация ўтказилган бўлса, касаллик қайталаниши 14,5%ни ташкил этган. Бизнинг текширишларимизда касалликнинг қайталаниши сигмопексия қилинган беморларда кўп учраган. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, айрим беморларда касаллик қайталаниши 6 мартагача кузатилган, ҳар сафар беморга сигмопексия амалиёти ўтказилган.

Ҳозирги вақтда бизнинг клиникамизда анамнезда сигмасимон ичак буралиши эпизодлари кузатилган бўлса ҳамда ўткир сигмасимон ичак буралишида консерватив муолажалар ёрдам бермаган ҳолатда операция олиниб резекция қилмасдан «ёнма-ён» десцендо-сигмо анастомоз қўйиш амалиёти кенг фойдаланилмоқда. Бу амалиётдан сўнг асоратлар ва ўлим кузатилмаган. Ҳамда беморларда амалиётдан олдинги мавжуд айрим шикоятлари, яъни ич қотиши, қориндаги вақти-вақти билан кузатиладиган санчиқсимон оғриқлар йўқолгани кузатилди. 3 йил давомида беморларда касаллик қайталаниши кузатилмади.

Хулоса. Сигмасимон ичакнинг илк бора буралиб қолишларини даволаш жараёнида ушбу асоратга олиб келган асосий омиллар (долихосигма, ичак тутқичининг узунлиги) бартараф қилинмасдан, беморга кўрсатилган муолажа ёки амалиётлар фақатгина ичак деторсияси билан чегараланган тақдирда, буралиш рецидивни хавфи юқорилигича сақланиб қолади ва 84%гача етиши мумкин. Шошилиш ҳолатларда сигмасимон ичак буралишида ичакни резекция қилмасдан марказимиз томонидан ишлаб чиқилган усул ёрдамида «ёнма-ён» десцендо-сигмо анастомоз қўйиш орқали ичак тутилишини бартараф этиш бошқа операция усулларига нисбатан афзал вариант бўлиб, нафақат касалликни даволашга, балки унинг қайталанишини олдини олишга ёрдам берди, шунингдек, асоратлар камроқ бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Akinkuotu A., Samuel J.C., Msiska N., Mvula C., Charles A.G. The role of the anatomy of the sigmoid colon in developing sigmoid volvulus: a case-control study // *Clinical Anatomy*. – 2011. – Т. 24, № 5. – С. 634–637.
2. Arnold G.J., Nance F.C. Volvulus of the sigmoid colon // *Annals of Surgery*. – 1973. – Т. 177, № 5. – С. 527–537.
3. Atamanalp S.S., Atamanalp R.S. Reply to «comment on colopexy in sigmoid volvulus recur-

- rence» // *Techniques in Coloproctology*. – 2019. – Т. 23. – С. 935–936.
4. Atamanalp S.S., Atamanalp R.S. Sigmoid volvulus: avoiding recurrence // *Techniques in Coloproctology*. – 2019. – Т. 23. – С. 405–406.
 5. Atamanalp S.S., Dişçi E., Peksöz R., Korkut E., Aksungur N., Altundaş N., Kara S. Recurrence-Preventive Role of Flatus Tubes Following Endoscopic Decompression in Sigmoid Volvulus // *The Turkish Journal of Gastroenterology*. – 2023. – Т. 34, № 4. – С. 371–377.
 6. Bauman Z.M., Evans C.H. Volvulus // *Surgical Clinics*. – 2018. – Т. 98, № 5. – С. 973–993.
 7. Bhatnagar B.N.S., Sharma C.L.N. Nonresective alternative for the cure of nongangrenous sigmoid volvulus // *Diseases of the Colon & Rectum*. – 1998. – Т. 41. – С. 381–388.
 8. Chen M.Z., Cartmill J., Gilmore A. Natural orifice specimen extraction for colorectal surgery: early adoption in a Western population // *Colorectal Disease*. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 937–943.
 9. Chung Y.F.A. et al. Minimizing recurrence after sigmoid volvulus // *Journal of British Surgery*. – 1999. – Т. 86, № 2. – С. 231–233.
 10. Gingold D., Murrell Z. Management of colonic volvulus // *Clinics in Colon and Rectal Surgery*. – 2012. – Т. 25, № 4. – С. 236–244.
 11. Gosavi R., Centauri S., Teoh W., Nguyen T.C., Narasimhan V. Laparoscopic peritoneal flap sigmoidectomy – a video vignette // *Colorectal Disease*. – 2023. – Т. 25, № 4. – С. 817–818.
 12. JB P. Operative therapy for sigmoid volvulus // *Diseases of the Colon & Rectum*. – 1990. – Т. 33. – С. 643–646.
 13. Mangiante E.C., Croce M.A., Fabian T.C., Moore O.F. 3rd, Britt L.G. Sigmoid volvulus. A four-decade experience // *The American Surgeon*. – 1989. – Т. 55, № 1. – С. 41–44.
 14. Margolin D.A., Whitlow C.B. The pathogenesis and etiology of colonic volvulus // *Seminars in Colon and Rectal Surgery*. – WB Saunders, 2007. – Т. 18, № 1. – С. 79–86.
 15. Miller A.S., Boyce K., Box B., Clarke M.D., Duff S.E., Foley N.M., Wright D. The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland consensus guidelines in emergency colorectal surgery // *Colorectal Disease*. – 2021. – Т. 23, № 2. – С. 476–547.
 16. Moro-Valdezate D., Martín-Arévalo J., Pla-Martí V., García-Botello S., Izquierdo-Moreno A., Pérez-Santiago L., Espí-Macías A. Sigmoid volvulus: outcomes of treatment and predictors of morbidity and mortality // *Langenbeck's Archives of Surgery*. – 2022. – С. 1–11.
 17. Ballantyne G.H. Sigmoid volvulus in elderly patient // *American Journal of Surgery*. – 1986. – Т. 151. – С. 71–75.
 18. Tirol F.T. Cecocolic torsion: classification, pathogenesis, and treatment // *JLS: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons*. – 2005. – Т. 9, № 3. – С. 328.

Иқтибос учун: Туляганов Д.Б., Абдулахатов М.Х., Элмуратов Ғ.К., Хошимов Д.Э., Пулатов Д.Т. Сигмасимон ичак буралишини даволаш: РШТЎИМнинг 23 йиллик клиник тажрибаси таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 385–391. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20107879>